

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Verschijnt maandelijks, behalve in augustus.
Samengesteld door de Stichting voor Econo-
misch Onderzoek der Universiteit van Amster-
dam.*

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Mathematics, Logic and Accounting Education.

Gibbins, R.W. - Nog sterker dan het beroep van de accountant, is gedurende de laatste decennia de opleiding tot dat beroep veranderd.

Lag vroeger het accent in de opleiding voor een groot deel op juridische kennis, tegenwoordig wordt steeds meer aandacht aan wiskunde besteed. Het is echter ondoenlijk om absolute criteria aan te leggen waarmee men kan bepalen hoeveel wiskunde en welke onderwerpen in het studieprogramma dienen te worden opgenomen. Naast de algemene opleiding dient er een meer specialistische te zijn, waar geavanceerde kwantitatieve technieken worden behandeld. Deze scheiding dient om studenten wier begaafdheid op een ander vlak ligt, niet af te schrikken. Van veel nieuwe kwantitatieve methoden is de praktische bruikbaarheid echter nog twijfelachtig; men moet dan ook voorzichtig zijn het studieprogramma er mee te verzwaren.

A II-3

The Chartered Accountant in Australia, juni 1970

E 031, E 638.212.1

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Ondernemen in de richting van de tijd

Albeda, W. - Het vraagstuk van de autonomie van de particuliere onderneming is onlosmakelijk verbonden met dat van de economische orde. Het centrale vraagstuk voor elke economische orde is de vraag op welke wijze de allocatie der schaarse middelen plaatsvindt. Globaal gesproken kan dit op drie manieren: het plan in een centraal geleide volkshuishouding, het marktmechanisme bij volledig vrije mededinging, en tenslotte het overleg in een gemengde economische orde. Het gaat daarbij vooral om de plaats van het overleg, naast de markt en de planning. In welke mate kan dit overleg tussen ondernemers, werknemers en de overheid de werking van het marktmechanisme corrigeren en de planning versoepelen.

De auteur geeft zijn visie op de wijze waarop de vermenging van deze allocatiemechanismen kan plaatsvinden en de plaats van de onderneming in deze economische orde. De onderneming zal ook in de toekomst een grote mate van zelfstandigheid behouden, maar zich meer nog dan tot nu toe moeten inpassen in het maatschappelijk geheel. Dat geldt ook voor haar doelstellingen. Het winststreven alléén is te beperkt. Aanpassing aan het algemene economische en sociale beleid en aan de publieke opinie wordt tot uitdrukking gebracht in het formuleren van bredere doelstellingen. Ook de (mede)zeggenschap is hierbij betrokken. De onderneming kan zich niet veroorloven intern een autocratische struc-

tuur te handhaven in een zich democratiserende samenleving. De interne democratisering vindt echter haar limiet in de eisen die de grotere gemeenschap mag stellen aan de ondernemingen en in de gerechtvaardigde claims, die anderen zoals kapitaalverschaffers en consumenten op die ondernemingen tot gelding willen brengen.

Ba II-1
E 022.3

E.S.B., 13 en 20 mei 1970

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

The Learning Curve in Management Accounting

Keers, S. - Het bestaan van een „learning curve” berust op het feit dat door een herhaling van werkzaamheden in een taak ervaring wordt verkregen. Eén der eerste onderzoeken op dit gebied had tot resultaat dat in de luchtvaart voor een verdubbeling van de output slechts 80% meer manuren nodig waren. M.b.v. deze zg. learning factor van 80% wordt een learning curve dubbel logaritmisch weergegeven door een rechte lijn, waarvoor een algemene mathematische formulering wordt gegeven.

Vervolgens wordt een methode gepresenteerd, waarmee de learning curve van een nieuw te starten productieproces kan worden geconstrueerd. Hiermede kan men voorspellen wanneer in het betreffende nieuwe productieproces de standaard-productietijd wordt gehaald. Aldus kan een schatting worden verkregen van de aanloopkosten.

Hoewel de learning curve niet volkomen exact vastgesteld kan worden, juist daarop richt zich de kritiek, kan men als de gegevens zo nauwkeurig mogelijk ter beschikking staan een goede benadering krijgen, die zeer wel bruikbaar is voor vele management-beslissingen.

Ba III-2
E 641.212.42

Management Accounting, juni 1970

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Information for corporate planning

Bishop, E.B. - Voor het opstellen van een succesvolle planning dient men te beschikken over geschikte informatie ter voorbereiding van plannen en voor een juiste beoordeling van de actuele resultaten. Van belang is in dit verband kennis omtrent de ontwikkeling van de bruto marge per produkt en per afzetmarkt, het effect van concurrerende produkten, het verloop van de prijselasticiteit van de vraag en de financieringsmogelijkheden. De schrijver wijst op de gevaren van gebrekkige informatie. In dit verband noemt hij de mogelijkheid dat een goed te laag geprijsd wordt doordat geen rekening wordt gehouden met een toename van verkoop- en administratiekosten.

Teneinde de verschillende mogelijkheden te kwantificeren wordt een voorbeeld gegeven van het gebruik van waarschijnlijkheidsberekeningen. Het verdient aanbeveling een „information auditor” te benoemen, wiens taak het is de stroom van informatie te beoordelen op o.a. juistheid, tijdstip van gereedkomen en mate van detaillering en de communicatie tussen verschaffers en gebruikers van informatie te verbeteren.

Ba VI-19
E 641.231

Management Accounting, augustus 1970

Naar een Euro-n.v.

Na een langdurige voorstudie heeft de Europese Commissie een ontwerpstatuut voor een Europese vennootschap gepubliceerd. Wanneer dit door de Raad van Ministers wordt aanvaard, zal het mogelijk worden een N.V. op te richten die niet aan nationaal, maar uitsluitend aan Europees recht is onderworpen.

Het voorstel is vooral van belang voor kleinere en middelgrote ondernemingen die zich op de Europese markt willen richten. Bedrijven van deze omvang zijn in het algemeen wat huiverig om de economische risico's te nemen die het treden buiten de landsgrenzen met zich brengt. Ook wordt het in één organisatie brengen van ondernemingen van verschillende nationaliteit sterk gehinderd door het gebrek aan uniformiteit tussen de rechtsregels van de verschillende landen.

De verwachting is dat de Euro-n.v. dergelijke economische en juridische barrières zal doorbreken.

Het is echter niet aannemelijk dat een Europese vennootschap op korte termijn zal worden gereali-seerd. Vooral de ruime mate van medezeggenschap van de werknemers die in het voorstel is opgeno-men staat een spoedige aanvaarding ervan in de weg.

Ba VI-5 *Gids voor personeelsbeleid, arbeidsvraagstukken, sociale verzekering, augustus 1970*
E 626.331

Vaderlands recht schiet tekort ten aanzien van fusiebepalingen

Löwensteyn, F. J. W. - In tegenstelling tot de meeste andere Westeuropese landen bestaan in het Nederlands recht geen verordeningen die de gang van zaken bij een fusie regelen. Hierdoor worden de posities van de aandeelhouders en de werknemers van de vroeger zelfstandig opererende onderne-mingen bijzonder onzeker. Met name de regelingen betreffende de rechten van de aandeelhouders die niet met een fusie willen meegaan zijn vaag en bieden weinig houvast.

Het ziet er echter naar uit dat de ontwikkeling gaat naar een verbetering van de positie van de aandeelhouders. Het SER-rapport over de ondernemingsstructuur en een rapport van de Wiardi Beckman Stichting wijzen in deze richting. Ook de uniformering van de vennootschapsrechten binnen de EEG zal tot een versterking van de aandeelhouders-positie leiden. De werknemers kunnen ook in een zwakke positie komen, als de produktie van een bedrijf geheel of gedeeltelijk naar een ander bedrijf binnen het concern wordt verplaatst. De vraag rijst dan wiens belangen men moet laten prevaleren, die van het personeel van het betreffende bedrijf of die van de werknemers in de zuster-ondernemingen.

Tijdig overleg met de betrokkenen, gelijke promotiekansen binnen het concern en meer aandacht voor omscholingsmogelijkheden zijn voorbeelden van regelingen waarmee de bedrijfsleiding aan de belangen van de werknemers tegemoet kan komen.

Ba VI-5 *Gids voor personeelsbeleid, arbeidsvraagstukken, sociale verzekering, augustus 1970*
E 633.11

Some comments on corporate long range planning

Gregory, L. - Er zijn vele redenen waardoor de noodzaak lange-termijn-planning toe te passen gevoeld kan worden, zoals sterkere concurrentie, winstdaling, afname groei, invoeren nieuw produkt e.d.

Moet de lange-termijn-planning gerekend worden tot een taak van de topleiding? Veelal blijken commissies, gerecriteerd uit de topleiding, de verantwoordelijkheden te dragen m.b.t. lange-termijn-planning, waarbij de nadruk wordt gelegd op groei. Er is wat dit betreft geen vertrouwen in eventuele adviseurs.

Daar de dagelijkse zorgen zwaar op de topleiding rusten, wordt de noodzaak tot delegeren van deze verantwoordelijkheden gevoeld. Zo ontstaat een werkgroep, belast met de lange-termijn-planning, waarvan de wijze van organisatie essentieel is voor een goede functionering.

De werkgroep zal één of meer bestuurders van het hoogste niveau en verder van het midden-niveau moeten omvatten en zal moeten kunnen beschikken over een permanente stafafdeling. Het voordeel van een dergelijke werkgroep boven een commissie uit de topleiding is, dat zij veel pragmatischer zal werken. De ervaring heeft geleerd dat de houding van de „mensen in de lijn” in dit kader van groot belang is, aangezien zij de beslissingen moeten aanvullen. Het moet zo zijn dat zij zich betrokken blijven voelen bij de te nemen beslissingen en niet tot ongeïnteresseerde uitvoerders van de plannen worden. Ook de plaats van de staf, belast met de planning, moet nauwkeurig in het oog gehouden worden; zij mag de bestaande lijn niet gaan doorkruisen.

Uit enkele beschreven empirische onderzoeken blijkt dat de lange-termijn-planning niet uitsluitend tot de taak van de hoogste leiding behoort.

Ba VI-19 *The Chartered Accountant in Australia, februari 1970*
E 641.231

Management in het jaar 2000

Munte, H.H. - De schrijver verwacht dat in de komende 30 jaar het topmanagement van de onderneming zal worden ontlast van alle rationeel te beheersen en uitsluitend op het moment gerichte arbeid. Alleen de beslissingen onder onzekerheid zullen aan het topmanagement voorbehouden blijven. De bevrijding van de manager uit de dagelijkse problemen zal ertoe leiden dat hij zich kan concentreren op het uitzetten van het beleid op langere termijn: het vaststellen van richting en tempo van de voor de onderneming relevante economische en technologische veranderingen, en de bezetting van leidinggevende functies.

T.a.v. het leiding geven aan mensen in de onderneming zullen zich eveneens belangrijke wijzigingen voltrekken. Het topmanagement zal zich moeten toeleggen op creatief leiderschap, wat fantasie en intuïtie vereist. De manager dient de medewerkers aan te moedigen en ervoor te zorgen dat zij voldoende gemotiveerd zijn om hun inspanningen op het gewenste doel te concentreren.

In het jaar 2000 zal het probleem van de juiste organisatie van de wetenschappelijke medewerkers veel aandacht vergen, want het aandeel van deze medewerkers in het totale arbeidspotentieel en hun bijdrage tot het resultaat van de onderneming zal sterk groeien. De juiste invoeging van wetenschappelijke medewerkers is echter niet moeilijk wanneer hun speciale behoeften bekend zijn. Deze worden, in de formulering van Peter F. Drucker, opgesomd. Tenslotte worden reeds herkenbare trends in de ontwikkeling van het organisatieleven aangegeven en met een voorbeeld verduidelijkt.

Ba VI-16

Tijdschrift voor efficiënt directiebeleid, augustus 1970

E 641.22

Indifferentie-analyse en besluitvorming

Enden, C. van der - In hoeverre zijn technieken als break-even- en indifferentie-analyse bruikbaar als hulpmiddel bij de besluitvorming in de onderneming? Beide eenvoudige technieken zouden een rol kunnen spelen bij die ondernemers-beslissingen, waarbij het gaat om de keuze uit alternatieve projecten.

In de break-even analyse wordt de vraag beantwoord in welke denkbeeldige situatie opbrengsten en kosten aan elkaar gelijk zijn. Deze methode (in zijn eenvoudigste vorm met lineaire kosten- en opbrengstlijnen) is veeleer van didactische betekenis dan van praktische betekenis, gezien de verschillen tussen de veronderstelde en de werkelijke situatie. De break-even analyse is iets realistischer te maken door met niet-lineaire opbrengst- en kostencurven te werken.

In tegenstelling tot de break-even analyse plaatst de indifferentie-analyse meer dan één alternatief voor kosten- en opbrengststructuur naast elkaar en geeft situaties (indifferentiepunten) aan, die - indien ze optreden - eenzelfde resultaat opleveren, ongeacht welke van twee (of meer) alternatieve oplossingen wordt gekozen. Twee belangrijke bezwaren tegen de indifferentie-analyse zijn: a. zij heeft slechts betrekking op een korte periode; invoering van een tijdsdimensie in de grafiek zou tot een 3-dimensionale figuur leiden, welke geen praktische bruikbaarheid heeft. In de praktijk kan men in een op continuïteit ingesteld bedrijf niet volstaan met het geïsoleerd bekijken van één periode. b. de uitkomst is slechts van één variabele afhankelijk. In werkelijkheid spelen natuurlijk meerdere variabelen een rol, die niet in een grafiek tot uitdrukking gebracht kunnen worden.

Beide genoemde methoden hebben vooral didactische betekenis. Nodig is dynamisering van de bedrijfseconomische calculatie door regelmatige waarnemingen en prognoses. In de praktijk kan dit op moeilijkheden stuiten, met name t.a.v. de communicatie met het management en i.v.m. de beschikbare tijd.

Ba VI-12

Bedrijfsadministratie en -organisatie, mei 1970

E 641.231.1

Wat is open systeembenadering?

Schouten, J. - Het verstrekken van autonomie aan ondergeschikten, het experimenteren met groepen die binnen de organisatie een zekere vrijheid genieten, heeft wellicht te weinig aandacht gekregen in de discussie over werkrelaties. Dit in tegenstelling tot participatie, waarbij men de mensen ook de kaderlijnen van hun invloed mee laat bepalen. Het Tavistock Institute in Londen beweegt zich op dit terrein en heeft de „socio-technische systeembenadering” geïntroduceerd.

Het mechanisch organisatie-ideaal heeft minder doeltreffende organisatievormen opgeleverd en ook de Human Relations beweging heeft geen reële oplossing van problemen als vervreemding, geringe betrokkenheid, verloop, verzuim e.d. gegeven, aangezien zij die zoekt binnen de bestaande structuren. De socio-technische of open systeembenadering houdt in dat organisaties worden gezien als een interdependent geheel van sociale en materiële elementen, samenhangende gehelen die de omgeving waarin zij functioneren beïnvloeden, maar er op hun beurt ook door beïnvloed worden. Als hypothese geldt daarbij dat het gedrag dat mensen in hun werk tonen minder wordt bepaald door de context, waarin het werk plaats vindt, maar meer uit de kenmerken van het werk zelf, die afhangen van de technologie. Door deze wijze van benaderen worden ook gebeurtenissen buiten de organisatie, die op de werking daarvan van invloed zijn, in beschouwing genomen. Het instituut heeft op deze basis een aantal hypothesen geformuleerd, die in het kort worden weergegeven en de eisen aangeven waaraan werkrollen moeten voldoen. Toepassing van op die hypothese berustende strategieën is succesvol gebleken.

Ba VI-13

Doelmatig Bedrijfsbeheer, juni 1970

E 640

Significant Financial Data for Manufacturing Company Management

Thornton, N. - De aanwezigheid van betrouwbare informatie is van vitaal belang bij de beheersing en eventuele bijsturing van het bedrijfsgebeuren. Bij de vaststelling van de doeleinden, de planning van de activiteiten en de beoordeling van de resultaten, neemt de „data processing” een essentiële plaats in. Twee schema's illustreren dit.

Voor een juiste hantering van de data zijn classificaties onontbeerlijk; een aantal maatstaven, waarnaar deze kunnen worden gemaakt, worden opgesomd. M.b.v. deze informatie kunnen werkprogramma's opgesteld worden voor elke bedrijfsactiviteit waaraan de gegevens voor rapporten t.b.v. het beheersingsproces worden ontleend. Van deze rapporten worden enkele voorbeelden gegeven.

Het overzicht van de bedrijfsresultaten geeft aan in welke mate bijsturing ter vergroting van de efficiency nodig is. Voorstellen tot verbetering moeten daarna worden ingediend, geanalyseerd en geëvalueerd.

Uiteraard zijn aard en frequentie van de benodigde informatie sterk afhankelijk van het bedrijfskarakter, maar niettemin kunnen een aantal algemene voorwaarden worden genoemd, waaraan een goede rapportering moet voldoen.

Ba VI-18, 19

The Accountant, juni 1970

E 641.223.1

De tertiaire sector

Congres Vlaams Economisch Verbond - In dit artikel worden twee pre-adviezen besproken die voor dit congres zijn uitgebracht.

Klaassen, L. H. - Over de dienstensector in de economie bestaan nog weinig feitelijke gegevens. Het lijkt echter wel zeker dat het belang van deze sector aanmerkelijk wordt onderschat. De diensten maken een steeds belangrijker deel van de consumptie uit.

De oorzaken van deze ontwikkeling zijn onder meer gelegen in het stijgend inkomen per hoofd, hogere staatssubsidies voor een aantal door de overheid belangrijk geachte dienstverlenende bedrijfstakken, de toenemende vrije tijd, de toenemende dichtheid van diensten producerende bedrijven (kortere afstand tot de consument) en de grotere mobiliteit van de consument. Op grond van deze vijf factoren mag verwacht worden dat de tertiaire sector nog verder in belang zal toenemen. In dit verband rijst de vraag of de sterke schaalvergroting (bijv. massatoerisme, verkeerscongestie, studententoeleef) niet met kwaliteitsvermindering van de dienstverlening gepaard zal gaan.

Geens, G. - Een kwalitatieve verbetering van de arbeid en het onderzoek in de dienstensector is van groot belang. De pre-adviseur heeft voor België berekend, dat de bruto toegevoegde waarde per tewerkgestelde in deze sector slechts ruim 80% bedroeg van die in de economie als geheel. Bij een verdere toeneming van het belang van de dienstensector zal het bereiken van een voldoende economische groei steeds moeilijker worden, tenzij men er in slaagt de bruto toegevoegde waarde, en dus de produktiviteit in deze sector op te voeren.

Men kan zich afvragen of door deze stormachtige ontwikkeling van de tertiaire sector het evenwicht tussen de verschillende sectoren van de economie niet wordt verbroken. Dit schept een belangrijk politiek beleidsvraagstuk. Voor een rationalisering van dit beleid is het naast het streven naar produktiviteitsverhoging gewenst om middelen te vinden om vooral de geïnstitutionaliseerde diensten in hun groei te beheersen.

Ba VI t/m X
E 635.40

Maatschappijbelangen, mei 1970

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Het sociaal statuut

Haakman, A. J. - De laatste tijd probeert men in kringen van werkgevers en werknemers de uitgangspunten van het sociale beleid van de onderneming te formuleren. Door een sociaal statuut wordt het mogelijk de onderneming aan te spreken voor haar sociaal beleid, dat medezeggenschap van haar werknemers impliceert. Daar dit een eenheid moet vormen met het beleid ten aanzien van kapitaalverschaffers en afnemers, waarmee de beleving van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming samenhangt, maakt het sociaal statuut de werknemers tot deelgenoten in het totale beleid. De doelstelling van de onderneming zal daarmee onderwerp van discussie kunnen worden.

Welke inhoud het sociale beleid zal krijgen wordt per onderneming beslist. Uit de sociale statuten, die tot nu toe bekend zijn, valt daaromtrent nog niets af te leiden.

Ba VII - 4
E 641.216.2

Sociaal Maandblad Arbeid, juni 1970

Beroepskeuze

Kopuit, R. J. - Op de keuze van een beroep zijn een groot aantal factoren van invloed, zoals capaciteiten, aspiraties, beschikbare mogelijkheden en milieu.

Bij de zelfstandige beroepen speelt in dit verband een rol dat de vader hetzelfde beroep uitoefent of heeft uitgeoefend. Het is dan twijfelachtig of van een vrije beroepskeuze nog sprake is. Echter ook bij de niet-zelfstandigen is het beroep van de vader van invloed op de keuze.

Daarnaast is de druk die van het milieu uitgaat een niet te verwaarlozen faktor. Met name op de keuze van het basisonderwijs, dat steeds meer doorslaggevend wordt voor de bepaling van de keuzemogelijkheden, hebben ouders en milieu een grote invloed. Gezien het grote belang van deze vooropleiding moet beroepskeuzevoorlichting in gezinnen met jongere kinderen worden aangemoedigd.

Jongeren die kiezen voor een gespecialiseerde opleiding hebben deze keuze meestal bewust gedaan, terwijl de motivatie van degenen die een niet-gespecialiseerde opleiding kiezen veel zwakker is.

Onderzoekingen hebben aangetoond dat het percentage van de werknemers, die op een willekeurige manier tot hun beroepskeuze zijn gekomen, 40 à 50 bedraagt.

Echter, hoe willekeurig deze keuze ook tot stand is gekomen, hij wordt door velen daarna als onherroepelijk gezien.

Ba VII - 7
E 641.212

Gids voor personeelsbeleid, arbeidsvraagstukken en sociale verzekering, juni 1970